

Guadalupe Gabriela Quintero-Calleja^{1a}, Carolina Consejo-y Chapela^{2b}, María Antonieta Castañeda-Hernández^{3c}

¹Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Zona No. 27, Servicio de Otorrinolaringología.

²Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación de Educación en Salud, División de Desarrollo del Proceso Educativo en Salud.

³Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación de Investigación en Salud, División de Investigación Clínica.

Doi: 10.5281/zenodo.10419855

ORCID

0009-0001-3631-4162^a

0000-0001-5155-1679^b

0000-0002-6306-4170^c

Palabras clave:

Humanidades Críticas en Salud

Epistemología

Investigación en Salud

Bioética

Keywords:

Critical Humanities in Health

Epistemology

Health Research

Ethics

Correspondencia:

Carolina Consejo y Chapela

Correo electrónico:

carolina.consejo@imss.gob.mx

Fecha de recepción:

12/12/2023

Fecha de aceptación:

20/12/2023

Resumen

Las humanidades en salud y en particular sus enfoques críticos, son indispensables para fortalecer la investigación orientada a producir conocimiento respecto al estudio de los fenómenos relacionados con la salud, la enfermedad y la muerte desde sus dimensiones social, antropológica, histórica, ética y política.

En este sentido, surge la necesidad de promover métodos de investigación a partir del planteamiento de preguntas sobre las experiencias de las personas que viven procesos de salud, enfermedad y muerte. Estas preguntas deben realizarse desde epistemologías interdisciplinarias que ayuden en la comprensión de dichas experiencias y a traducir el conocimiento derivado de la investigación en acciones centradas en las personas, con pertinencia social, cultural y ética.

La intención es impulsar el diseño, implementación, evaluación y publicación de la Investigación de Humanidades en Salud, mediante el fortalecimiento de redes de investigación en salud interdisciplinaria e interprofesional, con el propósito de fundamentar acciones efectivas en el marco del derecho de la población en la atención con equidad e inclusión.

Abstract

The humanities in health, and particularly their critical approaches, are indispensable for strengthening research aimed at producing knowledge regarding the study of phenomena related to health, illness, and death from their social, anthropological, historical, ethical, and political dimensions.

In this sense, we need to promote research methods and pose questions about the experiences of individuals undergoing processes of health, illness, and death. These questions should be approached from interdisciplinary epistemologies that aid in the understanding of such experiences and in translating the knowledge derived from research into people-centered actions, with social, cultural, and ethical relevance.

The intention is to drive the design, implementation, evaluation, and publication of Health Humanities Research by strengthening interdisciplinary and interprofessional health research networks, with the purpose of substantiating effective actions within the framework of the population's right to equitable and inclusive care.

Las humanidades brindan herramientas de gran valor para entender el comportamiento de personas, grupos y organizaciones

En el contexto del servicio público, autores contemporáneos como Bernardo Zaca, han retomado la educación, la filosofía, sociología y antropología, para identificar problemas y plantear soluciones en las instituciones públicas que en representación del Estado brindan atención a la población. En particular, señala la necesidad de hacer investigación del contexto cotidiano de la atención para brindar soluciones mediante acciones prácticas y concretas, que desde el ámbito educativo a través de los procesos formativos se pueden reforzar las capacidades éticas de los funcionarios públicos que atienden todos los días a la ciudadanía.¹

Esta necesidad puede trasladarse al contexto de la atención a la salud, tomando en cuenta la definición de salud que adopta el Artículo 1o. Bis de la Ley General de Salud: “Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.²

La salud como objeto de estudio complejo requiere de diferentes aproximaciones epistemológicas que sustentan la investigación en salud, es por esto que para las profesiones del área de la salud, en particular para la enfermería y la medicina, el enfoque interdisciplinar de la investigación es indispensable como un espacio de –diálogo entre conocimientos– que en conjunto les permita concebir los fenómenos relacionados con la atención a la salud, la enfermedad y la muerte; así como, el comportamiento de las personas, las organizaciones y los sistemas responsables de la salud de la población.³

Dichos fenómenos, pueden ser entendidos desde la dimensión fisiopatológica, antropológica, social, ética y política. Sin embargo, las humanidades en salud han tenido un camino sinuoso para ser aceptadas como necesarias en el escenario académico y de investigación. Es así que las publicaciones de trabajos derivados de la investigación en humanidades en salud, si bien han aumentado en los últimos años aún ocupan un lugar marginal en las revistas de alto impacto.⁴

● Las Humanidades en Salud

Las humanidades en salud tradicionalmente se han abordado desde el concepto de “Humanidades Médicas”, como el conjunto de campos disciplinarios comprendidos a grandes rasgos por la Ética (Ética Médica y Bioética),

Educación y la experiencia en torno a los procesos de salud, enfermedad y muerte.⁵

En síntesis, esta aproximación plantea la necesidad de adoptar una mirada interdisciplinaria a la práctica médica, la educación en salud y la investigación biomédica. Con especial interés en la experiencia de los participantes respecto a la relación del equipo de salud con el paciente y sus dimensiones éticas, reflejadas en enfoques contemporáneos de la bioética.

Por su parte la corriente crítica de las humanidades en salud, plantea una perspectiva que incorpora conceptos con fuerte influencia de la *Escuela de Frankfurt*, de las teorías de la arqueología del saber de *Michel Foucault*, las teorías sociológicas de *Pierre Bourdieu*, las propuestas de *Judith Butler* y *Bruno Latour* sobre la crítica propositiva y disruptiva dirigida a la transformación y mejora de las condiciones de la sociedad y cuestiona la supuesta neutralidad de la ciencia, asumida tradicionalmente. Algunos exponentes contemporáneos de esta corriente incorporan una lectura que rechaza las aproximaciones dicotómicas de los fenómenos de la salud, la enfermedad y la muerte y de sus diferentes dimensiones, variables, complejidades y “enredos”, por lo que involucran a las ciencias de la complejidad.

Para dilucidar la complejidad de dichos fenómenos, se han utilizado herramientas de la lingüística, la ética, la sociología y las neurociencias, teniendo como eje el *análisis del discurso* en el contexto de la atención a personas con diferentes grados de padecimientos neurocognitivos como el Alzheimer. En su obra “Cuando el lenguaje se descompone”, Elissa D. Asp y Jessica de Villiers,⁶ brindan un maravilloso ejemplo del abordaje epistemológico interdisciplinario acerca del problema en la comunicación para la construcción de significados con la persona que padece Alzheimer en diferentes estadios de evolución. Las autoras muestran cómo se puede identificar en el discurso de las personas con Alzheimer, los patrones de significados que están determinados por su contexto social y cultural; de esta forma los profesionales del equipo interdisciplinario de salud, tienen la posibilidad de trabajar colaborativamente con base en la comprensión de las necesidades de la persona y sus preferencias, a fin de promover su capacidad de agencia y proteger el derecho a ser atendido con la mayor protección a su dignidad.

México ha jugado un papel muy importante en la generación de propuestas tanto tradicionales como críticas de las “humanidades médicas”, incorporando una dimensión histórica, antropológica y social.^{7,8} Por ejemplo, en la preparación de campañas de prevención mediante la

vacunación durante la pandemia por COVID-19, en algunas zonas del país se enfrentaron problemas de aceptación cuando estas no se realizaron con pertinencia cultural. Esto llevó a la necesidad de analizar los significados asociados con las intervenciones sanitarias que permitieron al sector salud establecer estrategias para una mayor aceptación de la inmunización. Hoy se puede decir que se ha transitado de la noción de humanidades médicas a la noción de “humanidades en salud”, con la incorporación de los diferentes actores que participan en estos procesos.

En las últimas décadas, las teorías sobre la cultura y el comportamiento organizacional han centrado su atención en la educación, la antropología, la sociología, las ciencias políticas, la filosofía, la ética y las ciencias de la complejidad entre otras disciplinas que hacen obligada la vinculación Educación – Humanidades en Salud – Calidad de la Atención.^{9,10,11,12}

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la institución de servicios de salud más grande del continente americano, en gran medida contribuye con el sistema de salud mexicano no solo en la formación de profesionales de la salud altamente calificados, también cuenta con la capacidad de contratar al mismo talento humano que genera.

En esta lógica, la enseñanza de la *Investigación en Humanidades en Salud*, como actividad académica interdisciplinar, es una alternativa para fortalecer los procesos formativos en el IMSS, al motivar una mirada sensible y comprensiva de los fenómenos de salud, enfermedad y muerte que viven las personas en el diario acontecer de los servicios de salud. Se considera relevante por su utilidad práctica y estratégica para alcanzar transformaciones en los sistemas de salud¹³ y en las organizaciones encargadas de hacer operativo el derecho a la salud y la seguridad social.

Es evidente que existe la posibilidad de resignificar los “grandes problemas de salud” de la población, mismos que pueden ser estudiados desde la complejidad de su naturaleza y diversidad de contextos para generar conocimiento interdisciplinar que se traduzca en la aplicación práctica de forma colaborativa interprofesional. Cabe señalar, que en el ámbito de los servicios de salud, las preguntas de investigación surgen desde la práctica clínica cotidiana.¹⁴

● La investigación traslacional y los modelos de investigación para su diseminación e implementación

Desde la década de los 70 se pueden encontrar conceptos tales como “Traslación”, “ciencia traslacional” y “medicina traslacional”. Wethington y Dunifon¹⁵ señalan que

la investigación traslacional se ha promovido desde finales del siglo XX, desde dos grandes campos: el de las ciencias sociales y el de las ciencias biomédicas, con el fin de considerar la necesidad de vincular –la teoría con la práctica– y la –investigación básica con la implementación–.

A los diferentes enfoques de la investigación traslacional se suman los modelos de investigación para la diseminación e implementación,¹⁶ los cuales parten del diagnóstico de necesidades de desarrollo de conocimiento para resolver problemas, mejorar procesos e innovar; la finalidad es ofrecer no solo una mayor competitividad al servicio de los usuarios, sino que se añaden conceptos de justicia social que moldean las políticas de salud y de investigación.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Coordinación de Investigación en Salud promueve la investigación para atender los principales problemas que enfrentan grupos vulnerables tales como la población de niñas y niños con cáncer, mujeres embarazadas y personas lactantes, personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana, personas adultas mayores de 65 años y personas con discapacidad.¹⁷

● De la teoría a la práctica

A continuación se presentan algunos ejemplos de investigación que fundamentan sus planteamientos en las humanidades críticas en salud, con la formulación de preguntas sobre aspectos éticos y socio antropológicos relacionados con los procesos institucionalizados de la atención a la salud.

Elizabeth Barnes, filósofa experta en metafísica, ética y filosofía feminista, desarrolló una teoría sobre la discapacidad, la cual defiende una perspectiva crítica que habla de la discapacidad “desde dentro”, y la define no como una mera condición biológica sino como una construcción social. Como fenómeno social, considera que el pertenecer a un grupo discapacitado es una forma de existir como minoría en un contexto de relaciones de poder e incluso de situación de opresión,¹⁸ por su parte la filósofa Miranda Fricker¹⁹ expone la relación entre epistemología, ética y poder para sostener que existe una forma particular de injusticia: *La injusticia epistémica*, ésta se da cuando en una relación asimétrica de poder se desestima el conocimiento, el testimonio y la voz de la otra persona.

En un proyecto de investigación realizado en una comunidad de personas sordas en Tulancingo Hidalgo, se retomó el concepto de construcción social de la discapa-

cidad de Elizabeth Barnes y el de injusticia epistémica de Miranda Fricker para identificar las implicaciones éticas de la experiencia en el encuentro clínico narrado por los pacientes.²⁰ Con un diseño cualitativo²¹ mediante entrevistas realizadas a miembros de una comunidad de sordos que vivieron la experiencia de haber acudido a diferentes instituciones públicas y privadas para recibir atención. Desde la experiencia del paciente, se identificaron condiciones en el encuentro clínico con el médico que dieron lugar a la situación de injusticia epistémica testimonial.

En el proyecto sobre el expediente clínico como dispositivo cultural en el proceso de atención institucional, se indaga desde la perspectiva socio antropológica, la dinámica del sistema de interacciones bajo el cual se integra el expediente clínico durante el proceso de atención.²²

Algunas características de la docencia “tradicional” en un ejercicio de trabajo participativo con alumnos de enfermería, se reflexionó de manera crítica y comprometida en la reconceptualización del rol del docente”. Zavala -Rodríguez²³ explicó cómo los alumnos sugirieron mejorar la organización de las clases en el proceso enfermero y enfatizaron la necesidad de una enseñanza que les permita desarrollar su capacidad cognitiva en la mejora del aprendizaje.

El conocimiento de las dos primeras investigaciones se produjo desde una perspectiva obligadamente interdisciplinaria que permite establecer acciones para mejorar los procesos de atención. En el primer caso, las preguntas de investigación realizadas en torno al entendimiento de la experiencia vivida de la persona sorda, así como el uso de herramientas de la filosofía, sociología y bioética, permitieron obtener conocimiento útil para fundamentar el diseño de políticas de salud y acciones de prevención diri-

gidas a erradicar situaciones de injusticia, así como, evitar la agudización de la vulnerabilidad de las personas con discapacidad en el encuentro clínico. En el segundo caso, a partir del expediente clínico se evidenció el sistema de interacciones sociales durante el proceso de atención; asimismo, permitió entender cómo se construye la cultura y comportamiento organizacional en las relaciones de poder y la forma en la que se vive el proceso de la atención.

En la investigación de Zavala, se puso al centro a las y los alumnos al involucrarse en la producción de conocimiento, lo que permitió modificar los procesos educativos y fomentar la capacidad crítica y autogestiva del propio proceso de formación.

Como lo afirma Valentina Gazzaniga,²⁴ la investigación en el ámbito de las humanidades en salud se centra en “identificar los puntos de conexión entre la práctica médica clínica y los problemas culturales, intelectuales y éticos que surgen en el contacto entre la biomedicina y sus objetos de conocimiento: los pacientes, seres biológicos insertos en los contextos culturales en los que viven, los cuales contribuyen a formar y por los cuales son formados”.

Más allá de la denominación “Humanidades Médicas”, se debe considerar que la noción “Humanidades en Salud” se constituye de una naturaleza fuertemente interdisciplinaria para el estudio del fenómeno de la atención en salud, la cual tiene un formidable potencial para convertirse en investigación para la implementación,¹⁴ al fortalecer el ciclo virtuoso entre *Educación-Investigación-Atención a la Salud*, con un enfoque laico y plural para el análisis y discusión de los principales problemas de salud y la generación de soluciones viables en la mejora de los procesos de atención a la persona, familia y comunidad.

Referencias

1. Zaca B. When the state meets the street. Public service and Moral Agency [Internet]. The Belknap Press of Harvard University Press; 2017 [Consultado diciembre 2023]. Disponible en: https://polisci.mit.edu/files/ps/imce/faculty/documents/Bernardo_Zacka_When_the_State_Meets_the_Street.pdf
2. Ley General de Salud. Última Reforma DOF 29-05-2023 [Internet]. México: Diario Oficial de la Federación; 2023 [Consultado diciembre 2023]. Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf>
3. Consejo-y Chapela C, González-Martínez JF. Ética y metodología: la necesidad de promover, evaluar e implementar la investigación en educación y humanidades en salud. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc* [Internet]. 2017 [Consultado diciembre 2023]; 55(4):412-5. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=457751260001>
4. O'Neill D, Zimmerman S, Kelly BD, Moss H. Promoting research and scholarship in the medical and health humanities in Ireland. *Ir J Med Sci* [Internet]. 2023 [Consultado diciembre 2023]; 192(4): 1771-3. DOI: 10.1007/s11845-022-03167-8
5. Whitehead A, Woods SA, Macnaughton J, Richards J. The Edinburgh Companion to the critical medical humanities [Internet]. Edinburgh: Edinburgh University Press; 2016 [Consultado diciembre 2023]. DOI: 10.3366/j.ctt1bgzddd
6. Asp ED, de Villiers J. When language breaks down: analyzing discourse in clinical context [Internet]. Cambridge University Press; 2010 [Consultado diciembre 2023]. DOI: 10.1017/CBO9780511845352
7. Chávez I. Sepúlveda-Amor B. Humanismo médico, educación y cultura: conferencias y discursos: homenaje de El Colegio Nacional en su octogésimo aniversario. México: El Colegio Nacional; 1978.
8. Campos-Navarro R. Antropología médica e interculturalidad. México: McGraw Hill Education; 2016.

9. Stacey RD. Managing the unknowable: strategic boundaries between order and chaos in organizations. Jossey-Bass; 1992.
 10. Fajardo-Ortiz G, Ortiz-Montalvo A. La gerencia de la atención médica y las ciencias de la complejidad. En: Ortiz F. Gerencia y administración estratégica de la atención médica. México: Panamericana; 2015.
 11. Groysbergh B, Lee J, Price J, Cheng J. How to Shape your Culture. Harvard Business Review [Internet]. 2018 [Consultado diciembre 2023]; 96(1):54. Disponible en: <https://hbr.org/2018/01/how-to-shape-your-culture>
 12. Morrow R. The culture of high-reliability organizations. En: Leading high-reliability organizations in healthcare. Productivity Press; 2016.
 13. Davis DA, Rayburn WF. Integrating Continuing Professional Development With Health System Reform: Building Pillars of Support. Acad Med [Internet]. 2016 [Consultado diciembre 2023]; 91(1):26-9. DOI: 10.1097/ACM.0000000000001002.
 14. Rivas-Ruiz R. El camino del investigador clínico. Rev Med Inst Mex Seguro Soc [Internet]. 2023 [Consultado diciembre 2023]; 61(Supl 3):S356-8. DOI: 10.5281/zenodo.8319733
 15. Wethington E, Dunifon R. Research for the public good: applying the methods of translational research to improve human health and well-being [Internet]. American Psychological Association; 2012 [Consultado diciembre 2023]. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/j.ctv1chs9qg>
 16. Brownson RC, Colditz GA, Proctor EK. Dissemination and implementation research in health: translating science to practice [Internet]. Oxford University Press; 2012 [Consultado diciembre 2023]. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199751877.001.0001
 17. Duque-Molina C, Borraro-Sánchez G, Avilés-Hernández R, Herrera-Reyna P. Proyecto PRIISMA: transformación hacia un IMSS más preventivo, resiliente, integral, innovador, sostenible, moderno y accesible. Rev Med Inst Mex Seguro Soc [Internet]. 2022 [Consultado diciembre 2023]; 60(Supl 2):S54-64. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10627496/>
 18. Barnes E. The minority body: a theory of disability [Internet]. Oxford University Press. 2016 [Consultado diciembre 2023]. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780198732587.001.0001
 19. Fricker M. Epistemic injustice: power & the ethics of knowing [Internet]. Oxford University Press; 2007 [Consultado diciembre 2023]. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780198237907.001.0001
 20. Quintero-Calleja GG. Presentación realizada en el marco del coloquio de investigación del Doctorado en Bioética del Programa Universitario de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud. 21 de Noviembre de 2023.
 21. Creswell JW, Poth CN. Qualitative inquiry & research design: choosing among five approaches [Internet]. 4ed. SAGE Publications; 2017 [Consultado diciembre 2023]. Disponible en: <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book246896>
 22. Hamui-Sutton L, Reyes-Velázquez BD, Paulo-Maya A, Sánchez-Guzmán MA. Ponencia presentada en el XIII Congreso Nacional de Historia y Filosofía de la Medicina. Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina. 25 al 27 de Octubre de 2023.
 23. Zavala-Rodríguez Mdr. Perspectiva cualitativa de la práctica docente, construcción y uso del conocimiento por alumnos de licenciatura en enfermería. Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc [Internet]; 2005 [Consultado diciembre 2023]; 13(2): 83-89. Disponible en: <https://pesquisa.bvsalud.org/enfermeria/resource/pt/biblio-968557>
 24. Gazzaniga V. Towards new medical humanities. Medicina nei secoli [Internet]. 2023 [Consultado diciembre 2023]; 35(1):5-8. Disponible en: https://rosa.uniroma1.it/rosa01/medicina_nei_secoli/article/view/2712/2465
-
- Cómo citar este artículo/To reference this article:**
- Quintero-Calleja GG, Consejo-y Chapela C, Castañeda-Hernández MA. Importancia de la implementación y divulgación de la Investigación en Humanidades en Salud. Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc. 2024; 32(1):e1450